

A CASA DA PEDRA DE CAIOBÁ, A 1ª CASA DA FAMÍLIA WEBER

PIMENTEL, KARINA SCUSSIATO

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

kspimentel@professores.utfpr.edu.br

SOUZA, NICOLLY POLAKOWSKI DE

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

nicollypolakowski@gmail.com

Resumo. O artigo tem como objetivo documentar uma verdadeira joia da arquitetura moderna do Paraná: o excepcional projeto da Casa Guido¹ e Edna² em Caiobá, litoral do estado.

Localizada no município de Matinhos, a obra do escritório curitibano Forte Gandolfi (Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi)³ foi finalizada em 1964 sobre três grandes pedras e possuía 170 m² de área construída e mais 237 m² de varanda sobre um platô superior de 407 m². Teve seu programa resolvido em dois pisos, sendo o primeiro a área de areia naturalmente delimitada pelas pedras, e o segundo, o platô superior a 4,7 metros de altura.

Depois de décadas de conservação, a casa saiu da família Weber e um novo proprietário solicitou um projeto de reforma e adaptação em 2019. Tal intervenção colapsou o partido original, evidenciando tensões entre valores arquitetônicos.

Este artigo busca versar sobre a concepção original, suas peculiaridades estruturais e a vivência da família. Apresenta também uma análise comparativa entre a construção primordial e a recente reforma através da visualização e fotografia da intervenção *'in loco'* e análise do projeto atual, versus redesenho, modelagem e maquete física feitos a partir de documentação original. A abordagem final será em relação às possibilidades de salvaguarda e limites de intervenção, tutela e fragilidade dos instrumentos de preservação, já que permanecem questionamentos acerca dos apagamentos da arquitetura moderna no Paraná.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA, PATRIMÔNIO, DESCARACTERIZAÇÃO, SALVAGUARDA.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo foi produzido por integrantes do grupo de pesquisa 'memo.com' da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). Ressaltamos o ineditismo dos conteúdos apresentados em virtude de pesquisa de mais de dois anos para captação documental.

Esta casa, construída na encosta do Morro do Boi, foi solicitada pelo engenheiro e construtor Guido Weber, nascido em 1927 em Curitiba. Guido e sua esposa Edna se conheceram em Matinhos, casaram-se em 1960 e o presente de noivado, no lugar de um anel de brilhantes, foram as três pedras litorâneas sobre as quais seria edificada, entre 1962 e 1964, a icônica residência de veraneio da família, conhecida como a 'Casa da Pedra de Caiobá'.

A partir da singularidade do terreno foram elaboradas três diferentes propostas de estudo preliminar, sendo uma delas a do arquiteto Leo Grossman (1932-1989), que pensou uma casa de vidro com a cobertura arqueada (Figura 01). Uma segunda proposta, segundo Karla Weber⁴, era como se um 'disco-voador' tivesse pousado sobre as pedras, não tendo lembrança da autoria desta. Porém a versão escolhida foi a do escritório Forte Gandolfi (Figura 02), cujo partido desenvolveu-se a partir de ousada solução estrutural, que basicamente funciona com dois pórticos no sentido longitudinal.

Fig.01 À esquerda: Estudo preliminar do Arq. Leo Grossman, c. 1960. Fonte: Acervo Karla Weber. À direita: Perspectiva da Casa da Pedra, 1965. Fonte: Memória do Arquiteto (Curitiba: Editora UFPR), 99.

Nota-se que a proposta de Leo Grossman utilizava 4 vigas de suporte sobre as pedras no sentido transversal. Recentemente, em entrevista concedida ao grupo de pesquisa memo.com, quando questionado sobre o que o inspirou sobre a tomada de decisão para estudar arquitetura, o arquiteto José Hermeto de Palma Sanchotene⁵ respondeu: "O que me influenciou, foi quando construíram para o Guido Weber uma casa em cima das pedras, feito pelo Forte Netto. Quando eu vi os desenhos, eu não sabia o que era, mas soube que queria isso na vida."

2. OS ARQUITETOS

Os arquitetos sócios do escritório Forte Gandolfi foram Luiz Forte Netto⁶ e José Maria Gandolfi⁷, ambos paulistas, colegas egressos da Universidade Mackenzie. Neste projeto, também participou o arquiteto Francisco Moreira ([?] - 2009)⁸. É válido ressaltar que em diferentes épocas também outros arquitetos também estiveram presentes no escritório, como é o caso de Roberto Luiz Gandolfi⁹, irmão de José Maria, a partir de 1964, e de Joel Ramalho Júnior¹⁰ que colaborou já nos anos finais do escritório, a partir de 1967.

2.1. Raízes Paulistas

O ensino na Mackenzie se voltava à busca das características arquitetônicas clássicas aliada ao método de ensino que estimulava os estudantes a buscarem conhecer diferentes técnicas construtivas na prática do canteiro de obras. Isto influenciou os arquitetos do Grupo do Paraná¹¹ para a obtenção de maior lógica construtiva do sistema estrutural.

2.1.1. Luiz Forte Netto

Nascido em 1935, São Paulo, manteve contato com grandes arquitetos, como Jorge Wilhelm (1928-2014), Vilanova Artigas (1915-1985), Fábio Penteadó (1929-2011), Pedro Paulo de Mello Saraiva (1933-2016) e outros. Mudou-se para Curitiba em 1960, numa época em que a cidade contava com poucos engenheiros e arquitetos, como Rubens Meister (1922-2009), Fernando Carneiro (1928-1994), Ernesto Guimarães Máximo (1906-1976) e Elgson Ribeiro Gomes.

2.1.2. José Maria Gandolfi

José Maria Gandolfi, também natural de São Paulo, nasceu em 1933. Estudou na Mackenzie entre 1954 e 1958. Depois de formado, trabalhou com Carlos Millan (1927-1964) e Jorge Wilhelm, vencendo o Concurso Público de Projetos para a Sede do Jockey Clube em São Paulo, em 1959. Veio a Curitiba no início da década de 1960.

2.1.3. Forte Gandolfi Arquitetos Associados

O escritório nasceu a partir do concurso fechado para o Clube de Campo Santa Mônica, em 1962. A convite de Forte Netto e Francisco Moreira, José Maria Gandolfi chega a Curitiba para participar da equipe, que foi premiada com o 1º lugar. O edifício da sede social, que não saiu do papel, previa sua inserção no terreno com laje elevada suspensa por dezessete pórticos transversais paralelos em concreto aparente. Essa é uma importante característica, sendo possível observar similaridade construtiva com a Casa da Pedra.

Fig.02 Acima: Foto da maquete da sede social não construída, c. 1962. Fonte: *Arquitetura Moderna em Curitiba* (citado em Pacheco 2010, 148). Abaixo: Fotografia Casa da Pedra no término da construção, 1963. Fonte: acervo Karla Weber.

O grupo acabou por tornar-se responsável por uma renovação arquitetônica em Curitiba. Em 1973 foi encerrado o escritório Forte Gandolfi e os arquitetos passaram a seguir carreiras separadas.

2.2. Características Projetuais

Segundo Hugo Segawa (2010):

A cidade de Curitiba abrigou a derivação mais eloquente do pensamento de São Paulo. (...) a porção paulista do corpo docente do curso de arquitetura paranaense, e, a vizinhança dos estados do Paraná e São Paulo asseguraram um intenso intercâmbio e influência profissional.

No entanto, observa-se que essa arquitetura foi reinterpretada e adaptada em Curitiba com o passar do tempo, adquirindo características próprias em decorrência das diferenças sociais, culturais e climáticas.

3. O PROJETO

Guido desejava manter a natureza local conservando as pedras e árvores. Solicitou um programa básico para a família que na época tinha somente a 1ª filha. O projeto de 1962 contemplou dois momentos; o 1º entre as pedras: uma garagem de carro e barco com um banheiro 'para tirar a areia', um depósito e a escada de acesso para o 2º momento: o platô criado por cima das rochas com uma suíte do casal, dois quartos para os filhos, um banheiro, cozinha, área de serviço, sala de jantar, sala de estar e terraço. Em 1965, Guido requisitou 'uma casa de barco'. Todo o projeto foi aprovado, com alvará e demais formalidades. Lembrando que isso foi feito em uma época em que a legislação ambiental permitia.

Fig.03. Implantação nas 3 rochas. Planta do platô/piso principal, Cortes Longitudinal e Transversal. Carimbo: Técnica e Industrial De Mari Ltda. e assinatura de Guido Weber como Responsável Técnico. Aprovo da Prefeitura Municipal de Paranaguá (na época Caiobá e Matinhos pertenciam ao Município de Paranaguá) em 08 de Junho de 1962. Fonte: Acervo Karla Weber.

Fig.04. Pranchas Estruturais - Detalhamento de Armaduras dos Pórticos e Detalhamento das Fôrmas da Cobertura. Carimbo: Escritório Técnico Freitas & Sperandio. Engenheiros: José de Freitas Neto, Ernesto Sperandio Junior, Inaldo Ayres Vieira. Data: 07/62. Fonte: Acervo Karla Weber.

O partido arquitetônico originou-se com a arrojada solução estrutural, que estipulou dois grandes pórticos de 23,5m de comprimento e 1,3m de altura, com ferragens negativas que descarregam os esforços em duas grandes vigas longitudinais apoiadas em 4 sulcos nas três grandes pedras (Figura 05) e que suportam o tabuleiro do piso retangular com 27,15 x 15m. Este tabuleiro é proporcionado transversalmente na relação 1/4 (balanço), 2/4 (vão) e 1/4 (balanço) e o travamento transversal se dá através de 28 viguetas de 55 cm de altura com as extremidades acabando com redução da altura.

A escada desemboca solta no platô e a disposição do programa possibilitava que os ambientes fossem totalmente circundados pela varanda. Foram eliminados corredores internos já que todos os cômodos eram acessados diretamente pela área social, essa envidraçada e com face oeste e vista para o mar. Os quartos foram voltados para o leste onde existe a chamada 'prainha' de Caiobá. À sul uma generosa varanda com visuais de todo o horizonte marítimo, e à norte a ligação da varanda elevada com as copas das árvores, visualizando a servidão de chegada àquela porção de terra junto ao Morro do Boi. Especiais detalhes de projeto se revelavam na materialidade do piso em pedra rústica na parte externa e mais lisas na parte interna, nos parapeitos feitos em redes de pesca, na simplicidade do layout com móveis em junco ou nas luminárias feitas com lanternas de barcos e escotilhas. O espaço criado, qualificado por si só, torna-se, precisamente, lugar.

3.1. A obra

Guido acompanhou todas as etapas da construção da casa pessoalmente, conferindo formas, ferragens, concretagem, montagem de esquadrias, tubulações etc.

Fig.05. Guido Weber durante a construção da Casa da Pedra, 1962/63. Fonte: Acervo Karla Weber

Na foto vê-se o proprietário na varanda, entre a escada de acesso e as esquadrias de vidro da sala. Abaixo, alguns registros da época, quando a residência foi fotografada e estampou revistas e jornais locais, movimentando a pequena Caiobá.

Fig.06. À direita vislumbra a casa de barcos e a escada de acesso. A casa foi concluída na temporada de 1964. Fonte: Acervo Karla Weber.

4. A VIVÊNCIA

Segundo entrevista de Karla Weber (2024), a escada de acesso tinha degraus vazados para que se visse o mar. A sensação das pessoas era de que os usuários estavam a bordo de um navio ou numa espécie de cabana

do Robinson Crusoe. Seu pai tinha uma pequena lancha para passeios com a família e vista da propriedade desde o mar, que virava o jardim da casa. A varanda continha móveis icônicos da época, como as famosas poltronas coloridas 'Loop Chair', design de Willy Guhl, de 1950. A sutil e elegante chegada dos dois pórticos que tocam a laje do platô em uma área de 20x20cm é um verdadeiro 'fazer cantar o ponto de apoio', como diria Vilanova Artigas. O guarda corpo, constituído de PVC e rede de pesca garantia simplicidade além da correria das crianças e de uma memória afetiva local.

Fig.07. Acima à esquerda: Edna Weber no 'convés do navio', 1964/65. Acima à direita: Karla Weber sentada na poltrona 'Loop Chair', de Willy Guhl, 1950. Abaixo à esquerda: Guido Weber com o caçula Guilherme Weber. Abaixo à direita: Guido na sua lancha, e no fundo, a Casa da Pedra. Fonte: Acervo Karla Weber.

Note-se o forro de madeira e a sala toda envidraçada; internamente a divisória dos quartos também era revestida de lambri. Todos os móveis eram de vime natural, depois foram pintados de branco. Karla também conta sobre as experiências que teve observando tempestades de dentro da casa e como podiam perceber a força da natureza e ainda assim se sentirem seguros "porque a casa era bem construída".

5. A INTERVENÇÃO

Em dado momento a casa deixou de ser da família Weber, passando para o atual proprietário que solicitou intervenções para adaptação de novo programa, com obras de reforma acontecendo por volta de 2019.

Para efeito de itemização das modificações ocorridas, foi feita uma visita ao redor da casa, com registro fotográfico da parte externa, e foram estudados os documentos de projeto disponibilizados em páginas públicas da internet pelo próprio escritório contratado, incluindo vídeos. Depois disso, estes dados foram comparados com os documentos e fotos do projeto original.

As alterações promovidas colapsaram a sutileza do partido original da residência. Foram retirados os revestimentos primários, substituídos por materiais finos, como mármore. Aparentemente a escada de acesso foi suprimida por outra com um elevador panorâmico central em vidro (a). A cozinha ocupou o espaço da antiga suíte para sul/leste, estendendo-se até o antigo peitoril leste e criando uma área 'gourmet' (b). As duas suítes sequentes também foram ampliadas até o parapeito da fachada leste, cada uma com um banheiro exclusivo (c), e, no local da antiga cozinha e lavanderia, foram construídas mais duas suítes (d), extinguindo a circulação periférica da varanda. Uma suíte maior, com direito à hidromassagem, foi criada na porção da antiga varanda à norte/oeste. Também à norte foi criada uma escada helicoidal de grandes dimensões em concreto (e), e à sul, uma piscina de borda infinita que se projeta parcialmente para fora dos limites do platô original (f).

Fig.08. Planta Platô Principal. Corte transversal e Elevação principal oeste. Fonte: Archdaily, editada pelos autores. (disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/977891/casa-da-pedra-arquitetare>, 2019). Foto André Nacli (disponível em: <https://cac.arq.br/casa-weber-caioba>)

A descaracterização do moderno é evidente, liquefazendo a originalidade pulsante de quase seis décadas. Diz-se que durante esta reforma alguns arquitetos, sensibilizados, tentaram se mobilizar publicamente para impedir o desmonte da singular e irreverente residência Weber, sem sucesso.

6. SALVAGUARDA

As ameaças à arquitetura moderna são inumeráveis, e por vezes indescritíveis visto que a própria comunidade arquitetônica não reflete consenso. A lembrança de todo bem que sofre intervenções dessa monta fica apenas ao encargo dos registros e da memória. Portanto, foi preciso pesquisar e reunir os documentos necessários a fim de inscrever e validar a concepção e a história singular da Casa da Pedra, assim como suas marcas recentes.

Este artigo também é uma provocação para o indispensável debate e discussão em torno da eficiência, ou não, dos instrumentos municipais e estaduais de preservação, conservação e tombamento, quais sejam: possíveis limites de intervenção em arquiteturas relevantes e consolidadas historicamente que precisam ser respeitadas e preservadas na sua essência, articulação de tutelas municipais e estaduais, criação de dispositivos de salvaguarda que incluam monitoramento oficial e também a participação dos cidadãos via sensibilização pública.

De forma prática e urgente, sugerimos o fomento de educação patrimonial, seleção, levantamento e catalogação pormenorizada que muitos bens carecem e merecem, instrumentos estes que são imprescindíveis para requerimento de proteções oficiais e até mesmo inscrição em livro tomo.

7. MODELAGEM E MAQUETE

Durante o processo de pesquisa, redesenhamos todo o projeto e fizemos maquete eletrônica e física (escala 1:125). Esse método, além de didático e pedagógico muito útil para o ensino de arquitetura, e até para sensibilização pública, permitiu aprofundamento em torno das decisões de projeto dos arquitetos e engenheiros da Casa da Pedra. Tanto o levantamento fotográfico e análises comparativas do original com a intervenção, como o redesenho de plantas, cortes e elevações, quanto a construção da maquete eletrônica, todos objetivando a montagem de uma maquete física, nos auxiliaram para a produção deste artigo.

Enquanto os redesenhos facilitaram o entendimento projetual na comparação do projeto original com as intervenções realizadas e na modelagem para realização de peças 3D e corte a laser, a maquete física, realizada de acordo com o projeto original construído, nos transportou para o espaço criado, proporcionando uma interação única e dinâmica que funcionou como contra narrativa diante do apagamento promovido pelas intervenções sofridas.

Fig.09. Acima: Fotografia André Nacli. Abaixo à esquerda: Perspectiva Isométrica Explodida. Modelagem: Heverson Akira Tamashiro. Abaixo à direita: Fotografias da Maquete Física, por 'memo.com'.

8. CONCLUSÕES E AGRADECIMENTOS

A conclusão principal gira em torno da necessidade de levantamento, catalogação e registros prévios, manutenção, preservação e conservação de joias arquitetônicas paranaenses, especialmente litorâneas, que inscrevem o Brasil no patamar de idôneo e criativo produtor de arquitetura moderna de excelência. Sugestões foram levantadas no sentido de contribuir e ampliar o debate. Indispensável mencionar a importância da pesquisa acadêmica para a memória da Arquitetura Moderna Brasileira, tanto no sentido educativo e em prol da conservação, quanto no sentido de documentação e registro. Preferencialmente que se registrem as permanências e resistências arquitetônicas. E, tristemente, que também sejam documentadas as modificações, demolições e inexistências.

Agradecemos à Karla Beauchamp Weber por sua solicitude e pelos materiais fornecidos, sem os quais não seria possível elaborar este artigo. Também ao professor, doutor e arquiteto Heverson Akira Tamashiro pelo desenvolvimento da modelagem 3D, bem como aos estudantes que trabalharam para a materialização da maquete física. Reconhecemos também a importância do grupo da Casa da Arquitetura de Curitiba, que tem se desdobrado para a documentação da arquitetura moderna relevante na capital e no estado.

9. NOTAS E CITAÇÕES

1 Guido Weber, 26/10/1927 – 22/12/2023, Curitiba, iniciou sua carreira com sociedade na construtora Técnica e Industrial De Mari Ltda, com seu amigo Eng. Mário de Mari (06/09/1922 – 27/03/2019), sendo responsáveis por construções memoráveis como o Edifício Itália, do arquiteto Elgson Ribeiro Gomes (1922–2014).

2 Edna Beauchamp Weber, 16/06/1938 – 14/08/2014, Curitiba.

3 Em pranchas arquitetônicas datadas de 1962 e ainda em pranchas de detalhes de interiores sem data, constam os nomes de Luiz Forte Netto e Francisco Moreira. Em palestra proferida por Luiz Forte Netto no IAB/PR – em 30 de Novembro de 1995, o mesmo mostrou perspectivas da Casa da Pedra com autoria Forte Gandolfi. Em livro editado Memória do Arquiteto (2012), têm-se esta mesma informação.

4 Karla Beauchamp Weber, filha de Guido e Edna, em entrevista concedida ao Grupo de Pesquisa memo.com no dia 07/04/2024.

5 José Hermeto de Palma Sanchotene (1943-), foi estagiário no Escritório Forte Gandolfi. Entrevista concedida ao memo.com em 04 de Junho de 2025, na residência do arquiteto.

6 Luiz Forte Netto (1935-), São Paulo. Arquiteto pela FAU Mackenzie, 1958.

7 José Maria Gandolfi (1933 em São Paulo - 2021 em Curitiba). Arquiteto pela FAU Mackenzie em 1958.

8 Natural de Jacarezinho/PR, estudou com Forte Netto e Gandolfi na Mackenzie e pode-se dizer que foi o responsável por trazê-los a Curitiba. Participação no início da década de 60.

9 Roberto Luiz Gandolfi (1936-), formado em 1961 pela Mackenzie.

10 Joel Ramalho Júnior, (1934-), formado em 1959 pela Mackenzie.

11 Grupo do Paraná é o nome cunhado ao grupo de arquitetos no estado do Paraná nos anos de 1957 a 1980 pelo arquiteto Paulo Cesar Braga Pacheco em sua tese de doutorado pela UFRGS em 2010.

10. REFERÊNCIAS

Archdaily. “Casa da Pedra / Arquitetare.” Acesso em 13 de setembro de 2025, 2023. <https://www.archdaily.com.br/br/977891/casa-da-pedra-arquitetare>.

Berriel, Andréa; Suzuki, Juliana Harumi. Memória do Arquiteto: Pioneiros da Arquitetura e do Urbanismo no Paraná. Curitiba: Editora UFPR, 2012.

Casa da Arquitetura de Curitiba. “Casa Weber Caiobá”. Acesso em 12 de setembro de 2025. <https://cac.arq.br/>

HojePR. “Uma casa nas pedras”. Acesso em 10 de setembro de 2025, 2025. <https://hojepr.com/karin-romano/>

Pacheco, Paulo Cesar Braga. 2010. “A arquitetura do grupo do Paraná 1957 – 1980”. Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura, Universidade do Rio Grande do Sul. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/31984>

Santos, Michelle Schneider. 2011. “A arquitetura do escritório Forte Gandolfi 1962 – 1973”. Dissertação de Mestrado, Universidade Mackenzie. <https://dspace.mackenzie.br/items/f2089c17-f80d-4425-91e5-57803649b816>

Segawa, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010.

11. BIOGRAFIA

Karina Scussiato Pimentel, graduada em Arquitetura e Urbanismo/UFPR (1992). Mestre pela FAU/UFRJ. Doutora pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS. Atualmente docente na UTFPR, líder do grupo de pesquisa 'memo.com' e coordenadora do projeto de extensão Memória do Arquiteto.

Nicolly Polakowski de Souza é graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela UTFPR, membro do grupo de pesquisa 'memo.com' vinculado ao projeto de extensão Memória do Arquiteto.